

Research Report: Polish Children and Youth in Ireland, their Experiences and Life Plans. Courtesy of Ilona Urych, Cezary Smuniewski, Karolina Kochańczyk-Bonińska and Jarosław Płachecki.

Warszawa, 20 grudnia 2022 r.

Sprawozdanie z badań „Polskie dzieci i młodzież w Irlandii – doświadczenia i projekty życiowe – badanie pilotażowe nt. tożsamości społecznej”

Przedstawiony poniżej tekst ma charakter raportu z badań nt. „Polskie dzieci i młodzież w Irlandii – doświadczenia i projekty życiowe – badanie pilotażowe nt. tożsamości społecznej” przeprowadzonego przez Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Warszawskiego „Tożsamość – Dialog – Bezpieczeństwo” w 2022 roku. Badania przeprowadzono na zlecenie Ogniska Polskiego CLG z siedzibą w Dublinie i dzięki finansowaniu Ambasady RP w Dublinie.

Harmonogram badania:

Lp.	Etapy badań	Data wykonania
1.	Opracowanie tematu badań	czerwiec 2022
2.	Kwerenda literatury, wykonanie koncepcji badań	lipiec–wrzesień 2022
3.	Skonstruowanie narzędzia badawczego	październik 2022
3.	Badania pilotażowe przeprowadzone wśród polskiej młodzieży w Polsce	październik 2022
4.	Badania zasadnicze obejmujące polską młodzież mieszkającą w Irlandii i uczęszczającą do weekendowych szkół polonijnych	listopad 2022
5.	Analiza ilościowa i jakościowa materiału empirycznego	listopad–grudzień 2022

Celem długoterminowym projektu było wzmocnienie środowiska polonijnego poprzez pozyskanie wiedzy na temat polskich dzieci i młodzieży mieszkających w Irlandii. W szczególności chodziło o rozpoznanie co do ich doświadczeń związanych z polskością i projektów życiowych w perspektywie tworzenia systemu wsparcia ich rozwoju indywidualnego i wspólnotowego. W badaniach wykorzystano specjalnie stworzony kwestionariusz badawczy, który dzięki współpracy z Ogniskiem Polskim i przy pomocy Ambasady RP w Dublinie przekazano do wszystkich szkół polskich na terenie Irlandii, gdzie wypełnienie ankiet było możliwe dzięki wsparciu logistycznemu nauczycieli. Badania, na próbie ponad 100 uczniów, przyniosły wielowymiarowy obraz dzieci i młodzieży, ale z samej natury pilotażu domagają się pogłębienia. Niemniej można wskazać pewne istotne wnioski płynące z już przeprowadzonych badań, które zostaną przedstawione poniżej.

W badaniach wzięli uczniowie z 13 szkół weekendowych szkół polonijnych¹. Wskazać jednak należy, że najwięcej badanych uczniów (60,6%) uczęszcza do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Dublinie (St. Benildus College, Upper Kilmacud Road, Stillorgan, Dublin), a co piąty z nich (22,1%) – do Polskiej Akademii Wiedzy PAK (O'Connell Secindart School North Richmond Dublin 1). Pozostałe szkoły, które wzięły udział w badaniu, reprezentowane są przez niskie liczby, co przy próbie badawczej 104 osób powoduje, że w badaniach wzięły pojedyncze osoby.

Główny problem planowanych i zrealizowanych badań empirycznych zawierał się w pytaniu: Jakie jest poczucie tożsamości społecznej młodych Polaków mieszkających w Irlandii i uczęszczających do weekendowych szkół polonijnych?

W związku z problemem głównym wyłonione zostały następujące szczegółowe problemy badawcze:

- Czy i w jakim stopniu młodzi Polacy mieszkający w Irlandii mają poczucie polskiej tożsamości narodowej?
- Jaka jest specyfika polskiej tożsamości narodowej młodych Polaków mieszkających w Irlandii?

¹ Zaproszenie do udziału w badaniach zostało wysłane trzykrotnie do wszystkich, czyli 70, weekendowych szkół polonijnych w Irlandii.

- Jakie są uwarunkowania tożsamości społecznej polskiej młodzieży w Irlandii?
- Jakie działania należy podjąć celem wzmocnienia polskiej tożsamości narodowej jako istotnego elementu bezpieczeństwa państwa?

Różnorodne pytania w kwestionariuszu ankiety dotyczące tożsamości pozwoliły również określić, czy badani myślą o sobie jako o Polakach, czy jako o Polakach mieszkających w Irlandii, czy może jako o irlandzkich Polakach, czy Irlandczykach polskiego pochodzenia, czy też jako o Irlandczykach. Dlatego też badania w zamyśle pomysłodawców i wykonawców posłużyć powinny dalszemu rozpoznaniu sytuacji/kondycji poprzez odpowiedź na pytania:

- jakie czynniki/okoliczności odpychają badanych od Polski, a jakie czynniki/okoliczności mogą badanych do Polski przyciągnąć?
- jakie czynniki/okoliczności odpychają badanych z Irlandii, a jakie czynniki/okoliczności przytrzymują badanych w Irlandii?

Tym samym w badaniach empirycznych skoncentrowano się na diagnozie tożsamości społecznej młodych Polaków mieszkających w Irlandii, a w szczególności na następujących jej desygnatach:

- poczucie tożsamości indywidualnej i społecznej;
- świadomość tożsamości społecznej polskiej młodzieży w Irlandii;
- socjalizacyjne uwarunkowania tożsamości społecznej;
- planowana przez nastolatków aktywność w sferze publicznej;
- duma narodu polskiego;
- postawy badanych wobec narodu polskiego.

Sformułowane problemy badawcze związane były głównie z opisem i diagnozą, a nie z badaniami weryfikacyjnymi, w związku z tym zrezygnowano z formułowania hipotez badawczych, co – zdaniem niektórych uczonych – może pozwolić na uniknięcie wywierania przez nie (hipotezy badawcze) wpływu na końcowy wynik przeprowadzonych badań².

² Zob. S. Nowak, *Metodologia badań społecznych*, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1985, s. 25; M. Łobocki, *Metody i techniki badań pedagogicznych*, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 26.

W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego³. Założono, że użyteczna będzie ona do dokonania diagnozy poczucia tożsamości społecznej młodych Polaków mieszkających w Irlandii i uczęszczających do weekendowych szkół polonijnych. Uwzględniając rodzaj wyróżnionych w niniejszej pracy zmiennych, zastosowano technikę badawczą ankiety⁴. Wykorzystanym narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety ze skalowaniem „Kwestionariusz ankiety nt. tożsamości społecznej”⁵, przeznaczony dla młodych Polaków mieszkających w Irlandii i uczęszczających do weekendowych szkół polonijnych. Stworzony kwestionariusz umożliwił poznanie poczucia tożsamości społecznej młodych Polaków mieszkających w Irlandii i uczęszczających do szkół polonijnych w tym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem: poczucia tożsamości indywidualnej i społecznej badanych, osobistej świadomości tożsamości społecznej polskiej młodzieży w Irlandii, socjalizacyjnych predyktorów tożsamości społecznej, planowanej przez nastolatków aktywności w sferze publicznej, a także opinie badanych nastolatków o powinnościach ekonomicznych i socjalnych państwa polskiego, dumy narodu polskiego, koncepcji obywatelstwa w opinii polskiej młodzieży w Irlandii, postaw badanych wobec narodu polskiego.

Na podstawie przeprowadzonych badań wnioskować można, że 9 na 10 badanych osób (90,3%) mieszka w Irlandii 10 lat i powyżej. Pozostali respondenci mieszkają tam od 6 do 10 lat (8,7%), a bardzo nieliczni (1%) poniżej 5 lat; 7 na 10 badanych (71,2%) urodziło się w Irlandii, a 3 na 10 (28,8%) w Polsce. Przeprowadzone badania umożliwiły także charakterystykę rodzin badanych. Wskazać należy, że prawie 90% rodzina ankietowanych (87,5%) jest pełna, w tym

³ Zob. m.in. T. Pilch, T. Bauman, *Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe*, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 79–82; M. Łobocki, *Metody i techniki badań...*, dz. cyt., s. 243–272.

⁴ Tamże.

⁵ Wzór „Kwestionariusza ankiety nt. tożsamości społecznej” dla uczniów weekendowych szkół polonijnych, za pomocą którego przeprowadzono badania, znajduje się w aneksie nr 1.

ponad połowa (56,7%) – czteroosobowa, 11,5% – pięcioosobowa, po 9,6% – trzynosobowo oraz sześćosobowa lub większa.

Obraz uczniów wyłaniający się na podstawie pilotażu jest następujący: 89,9% badanych czuje się Polakiem/Polką, 76,6% – członkiem rodziny, 68,3% – Europejczykiem, 52,9%, 48,1% czuje się obywatelami Irlandii. Badani najsilniej utożsamiają się z rodziną (94,2%), znajomymi z irlandzkiej szkoły (76,9%) oraz ze znajomymi z polskiej szkoły (60,6%). Rodziny badanej młodzieży można scharakteryzować jako głównie pełne (87,5%) i posiadające 2 i więcej dzieci (73,1%). W sytuacji zagrożenia Polski deklarowane postawy badanej młodzieży to głównie: możliwość przekazania środków finansowych (76%), zaangażowanie celem niesienia pomocy (74%) i przyjęcie Polaków do swojego domu (71,2%).

Wyniki ankiet wskazują na labilność postaw młodzieży, ale też wymagają doprecyzowania w wywiadach pogłębionych, aby lepiej zrozumieć źródła takich poglądów i móc wzmacniać postawy pozytywne. Niepokoić bowiem mogą odpowiedzi na pytania, w których młodzież wprost deklaruje negatywne emocje w związku z polską tożsamością: 19,2% – wstydzę się mówić po polsku; 17,3% – wstydzę się mojej rodziny w Polsce; 44,2% – gdy nie ma takiej potrzeby, to nie mówię, że jestem Polakiem/Polką. Dane te jednak należy zestawić z tymi: jestem dumny(a), że pochodzę z Polski (87,8%); Polska jest dla mnie krajem atrakcyjnym do spędzania wakacji (86,5%); Polska jest dla mnie krajem atrakcyjnym do studiowania (55,8%); Polska jest dla mnie krajem atrakcyjnym do zamieszkania (57,7%). A także: gdyby istniała możliwość bezpłatnego odwiedzenia Polski, chętnie poznałbym (poznałabym) jej zabytki i kulturę (90,5%); gdybym był(a) w Polsce, chętnie zobaczyłbym(łabym) polskie jeziora (86,5%); gdybym był(a) w Polsce, chętnie zobaczyłbym(łabym) polskie góry (83,8%).

Zaakcentować należy, że większość badanych nie urodziła się w Polsce i choć wyjeżdża do Polski na wakacje (97,1%), była w Polsce przez tydzień lub dłużej (96,2%), ma rodzinę mieszkającą w Polsce na stałe, z którą utrzymuje kontakt (94,2%) i którą odwiedza (94,2%), to nadal młodzież deklaruje, że chętnie: w ramach zorganizowanych programów odwiedziłaby Polskę i poznała jej zabytki

i kulturę (89,4%), zobaczyła polskie góry (85,6%) i jeziora (82,7%). Przeprowadzone badania przynoszą zatem także konkretne wnioski o charakterze praktycznym dotyczące funkcjonowania środowisk polonijnych w Irlandii. Wydaje się, że jest to istotna przestrzeń, w której można i należy podjąć działania i „zawalczyć” o wzmocnienie tożsamości młodzieży polonijnej. Według nauczycieli ze szkół polskich w różnych częściach Europy, wśród polonijnej młodzieży licealnej zauważalny jest trend, aby w przyszłości studiować w Polsce. Jednak takie studia jawią się jako trudne do zrealizowania, choćby ze względu na kompetencje językowe i różnice programowe. Ten problem jest też widoczny w przeprowadzonym badaniu pilotażowym. Choć większość ankiet została wypełniona przez młodzież najbardziej zmotywowaną (uczestniczącą w zajęciach w szkole weekendowej) i prawdopodobnie reprezentującą najwyższy poziom wiedzy językowej i historycznej, to informacja zwrotna od nauczycieli wskazuje, że dzieci nie rozumiały poleceń i samo wypełnienie ankiety zajęło trzy razy więcej czasu niż testowanym kontrolnie rówieśnikom mieszkającym w Polsce. Świadczy to o niższych kompetencjach w zakresie czytania i pisania w języku polskim, co może mieć istotne znaczenie w przypadku planów związanych z powrotem do Polski lub studiami w kraju pochodzenia. Potrzeba więc jakiejś formy przygotowania ich do studiowania w Polsce (nie tylko nauki polskiego), którą mogłaby stanowić szkoły letnie lub rok propedeutyczny. Choć wsparcie takie częściowo umożliwia konkurs „Polonia i Polacy za granicą. Wypoczynek letni”⁶, to w pierwszym roku nie spotkał się on niestety z zainteresowaniem środowisk akademickich. Druga przestrzeń, na której mogłoby się odbywać wzmocnianie polskiej tożsamości, to współpraca szkół polskich w Irlandii ze szkołami w Polsce (szkoły partnerskie).

Nawet jeśli młodzież uczestnicząca w wyżej opisanym i rekomendowanym we wnioskach z badań programie nie zdecyduje się na studia w Polsce, to z pewnością zyska nowe doświadczenia

⁶ Por. Wyniki konkursu „Polonia i Polacy za granicą – Wypoczynek Letni 2022”, 6 lipca 2022 r., <https://www.gov.pl/web/polonia/wyniki-konkursu-polonia-i-polacy-za-granica---wypoczynek-letni-2022>

i perspektywę patrzenia na Polskę – szerszą niż tylko środowisko pochodzenia, z którego z jakichś względów ich rodzice zdecydowali się wyemigrować. W świetle badań nad tożsamością ważne jest, aby nastąpiło pozytywne wzmocnienie wizerunku Polski i powiązanie wizyty w Polsce z dobrymi wspomnieniami (pozytywne emocje). Dlatego letni pobyt w ojczyźnie powinien być atrakcyjny – spotkania rówieśnicze, zwiedzanie atrakcji przyrodniczych (góry, jeziora), a nie tylko poszerzać wiedzę o historii kraju pochodzenia.

dr hab. Ilona URYCH, prof. ASzWoj
(<https://orcid.org/0000-0003-4868-9460>)

dr hab. Cezary SMUNIEWSKI, prof. UW
(<https://orcid.org/0000-0002-8973-3539>)

dr hab. Karolina KOCHAŃCZYK-BONIŃSKA, prof. UW
(<https://orcid.org/0000-0002-4510-6111>)

dr Jarosław PŁACHECKI, StANS
(<https://orcid.org/0000-0002-3566-9068>)